

MOVAROUNNAHR DIYORIDA YOZILGAN ZAMONAVIY
TAFSIRLAR

Bozorov Abdugani Karimovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahr diyorida XX-XXI asrlarda yashab ijod qilgan mufassirlar va ular yozgan tafsir kitoblari hamda bu zamin tafsirshunosligining o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Qur'on, Movarounnahr, mufassir, tafsir, hadis, hanafiy.

Movarounnahr qadimdan, islom dini kirib kelganidan buyon barcha islom ilmlari keng yoyilgan va rivoj topgan diyori sifatida e'tirof etiladi. Xususan, Qur'oni karimni o'rganish, uni musulmonlarga yetkazib berish va uning oyatlarini sharhlash borasida juda ulkan ishlar amalga oshirilgan. Bu soha bo'yicha yuzlab mashhur mufassirlar yetishib chiqqan. Jumladan, Imom Moturidiy (vaf. 944), Abu Lays Samarqandiy (vaf. 983), Mahmud Zamaxshariy (vaf. 1144), Abu al-Barakot Nasafiy (vaf. 1310) va boshqa ulamolar o'zlarining qimmatli asarlari bilan butun dunyoga mashhur bo'lishgan. Bundan tashqari ular qatoriga bir emas, balki, uchta tafsir asari yozib qoldirgan olim Abu Hafs Umar Nasafiy ham qo'shish mumkin. Ushu asarlardan biri islom olami e'tirof qilgan "Al-akmal al-atval" kitobidir. U to'rt jildan iborat bo'lib o'zida oyatlar sharhidan tashqari bir qancha Qur'on ilmlarini ham o'z ichiga oladi.

Ushbu diyorda malum bir davr tafsir asarlari yozilishi to'xtab qoldi va bunga bir qancha omillar sabab bo'ldi. Yigirmanchi asrga kelib esa yana zamonaviy tafsirlar yozila boshlandi. Ular sirasiga Shayxulislom Hamidiyning (1869-1911) "Al-itqon fiy tarjimat al-Qur'on" nomli tafsiri, Mullo No'monning "Tafsiri No'moniy", Mavlono Ya'qub Charxiyning (vaf. 1447) "Tafsiri Mavlono Charxiy", "Itqon" kabilarni kiritish mumkin. Ushbu tafsirlar mahalliy tilda yozilgan bo'lib, O'zbekiston va boshqa bir qancha davlatlar kutubxonalarida mavjud. Bundan tashqari yigirmanchi asr oxiri va yigirma birinchi asr boshlarida

Muhammadjon Domla Hindistoniy (1892-1989), Shamsiddin Boboxonov (1937-2003), Oltinxonto‘ra (1896-1991), Shayx Alouddin Mansur (1952-2020), Shayx Abdulaziz Mansur, Usmonxon Alimov, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (1952-2015) kabi ulamolar tomonidan o‘zbek tilidagi tafsir va Qur’oni karim ma’nolari tarjimasi ta’lif qilindi. Ushbu asarlardan eng keng tarqalgani va musulmonlar tomonidan katta qiziqish bilan qabul qilingani Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning “Tafsiri hilol” asaridir. Bu asar olti jilddan iborat bo‘lib, ko‘pchilikka tushunarli qilib, zamonga moslab sharhlangan, hamda o‘zbek tilidan tashqari rus tiliga ham tarjima qilingan. Bu tafsir “Hilolnashr” nashriyoti tomonidan ko‘p marotaba nashr qilindi. Tafsirga oid bo‘lgan yana bir asar, Shayx Abdulaziz Mansur tomonidan yozilgan Qur’oni karim ma’nolari tarjimasi ham ko‘p bora nashr qilinib musulmonlar tomonidan katta qiziqish bilan o‘qilib kelinmoqda.

Shayx Alovuddin Mansur qalamiga mansub “Qur’oni Azim muxtasar tafsiri” nomli kitobi ham shu zamin musulmonlari uchun ajoyib tuhfa bo‘ldi. Olim bu asarida Qur’on ma’nolarini arab tilidan o‘zbek tiliga tarjima qildi va unga izohlar yozdi. U bu mas’uliyatli ishni yigirma uch oy mobaynida amalga oshirganligini ta’kidlab qoldirgan. Shuningdek ushbu tarjima 1992-93-yillarda Toshkent shahrida, dastlab, “Sharq yulduzi” oynomasida, so‘ngra “Cho‘lpon” va “G‘ofur G‘ulom” nashriyotlarida qariyb bir million nusxada chop qilinadi. Hayotining so‘ngi yillarida Qur’oni karimning kengroq tafsirini yozish ustida ishladi va Qirg‘izistonda ko‘p jildli “Qur’oni azim tafsir” chop qilindi.

Ushbu diyorida yetishib chiqqan mufassirlar hayotini va ularning tafsir asarlarini o‘qib o‘rganar ekanmiz bir qancha o‘ziga xosliklarni ko‘rishimiz mumkin. Bu o‘ziga xoslik ular yashgan hudud, u yerdagi urf-odatlar, aholining yillar mobaynida shakllanib kelgan madaniyati va boshqa bir qancha ommillarga bog‘liqdir. Ulardan ba’zilarini sanab o‘tishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi:

Ushbu mufassirlarning deyarli barchasi fiqh borasida hanafiy mazhabida va aqidada moturidiylik ta’limotida bo‘lishgan. Chunki, bu ikki mazhab juda keng

tarqalgan va bu yerdagi musulmonlarning to‘qson to‘qqiz foizi aynan mana shu mazhablarda bo‘lishgan;

Ularning aksariyati tafsirlarida arab tili, balog‘at va fasohat ilmlariga katta e‘tibor bilan yondashilgan. Bu narsa “Al-Kashshof”, “Madorik at-tanzil va Haqiq at-ta’vil” hamda Taftazoniyning “Al-Kashshof”ga yozgan hoshiyasida yaqqol namoyon bo‘ladi va ularning arab tiliga naqadar mohir ekanligini anglatadi;

Movarounnahr mufassirlari ilm talabida o‘z yurti ulamolari bilangina cheklanib qolmasdan juda ko‘plab islomiy shaharlarga safar qilganlar va bu narsani ularning hayotlarini o‘qib bilib olamiz. Misol uchun ular o‘sha paytda islom ilmlari eng rivojlangan Bog‘dod, Makka, Madina, Shom kabi katta-katta shaharlarga ilm izlab borishgub. Qolaversa, o‘sha yerlik musulmonlarga o‘zlari o‘zlashtirgan bilimlarini tarqatishgan;

Ushbu zamin mufassirlari faqat tafsir ilmi bilangina cheklanib qolmasdan boshqa aqida, fiqh, hadis, lug‘at kabi ilmlarni ham chuqur bilishgan va ushbu sohalarda eng qimmatli asarlarni bitishgan;

– Ushbu mufassirlar tomonidan yozilgan tafsirlarning aksariyati tafsir bil ma’sur, ya’ni naqliy tafsirlar sirasidandir. Bu xususiyat ham Mavorounnahr tafsir maktablarining va bu yerda yozilgan tafsirlarning katta ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bu diyor islomning barcha ilmlari yuksak darajada rivoj topgan, minglab olimlar yetishib chiqqan, Nasaf, Samarqand, Buxoro, Kesh, Shosh kabi gullab yashnagan shaharlari bor zamindir.

Foydalanilgan adabiyotlar

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri hilol. 6 juz. – T.: “Hilol-Nashr” nashriyoti, 2017. – 504 b.

Qur’oni karim ma’nolarining tarjima va tafsiri / Tarjima va izohlar muallifi Abdulaziz Mansur. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2018. – 517 b.

Hoji Halifa. Kashf az-zunun. 1- juz. – Bayrut: Dar ihya at-turos al-arobiy, 2008. – B. 519.

Mohir Adib Habbush. At-taysir fit-tafsir ta'lif al-imom Abu Hafs an-Nasafiy. 1-tom. – Istanbul: Dar al-lubab, 2019. – B. 30.

Doktor Ahmad al-Amir Muhammad John Ismoil. Al-Mufasssirun fi biladi movarounnahr. – Misr: Dor al-kutub al-misriy, 2013. –13 7 b.

Abdulkarim ibn Muhammad ibn Mansur at-Tamimiy as-Sam'oniyy. Al-Ansob. 5 juz. – Bayrut: Dor al-jinon, 1988.

